

**ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ «ILK QADAM»****Г. Джанпеисова***заведующая кафедрой Дошкольного образования
филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте, профессор***С.Жалилова***студентка III курса направления магистратуры «Методическое сопровождение в
дошкольном образовании» филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические основы организации центров развития в дошкольной образовательной организации Республики Узбекистан на основе требований Государственной программы «Ilk Qadam», Национального стандарта дошкольного образования (2020), постановления Президента PQ-5117 и санитарных норм (2021). Представлена авторская модель центров развития, адаптированная к условиям ГДОО № 462 Чиланзарского района г. Ташкента. Проанализированы требования к структуре, содержанию и ресурсному обеспечению центров развития. Описаны практические решения, чек-листы оценки готовности среды, а также сравнительный анализ требований Ilk Qadam и ФГОС ДО. Материалы статьи могут быть использованы педагогами, методистами и руководителями ДОО при проектировании и совершенствовании развивающей предметно-пространственной среды.

Ключевые слова: развивающая среда, Ilk Qadam, РППС, центры развития, дошкольное образование Узбекистана, PQ-5117, национальный стандарт, ГДОО № 462.

Annotation. The article examines theoretical and practical foundations for designing developmental centers in preschool educational organizations of Uzbekistan based on the requirements of the State Program “Ilk Qadam”, the National Preschool Education Standard (2020), Presidential Decree PQ-5117, and sanitary norms (2021). An original model of developmental centers is presented, adapted to the context of Preschool Institution No. 462 in the Chilanzar district of Tashkent. The paper analyzes structural, content-related, and resource requirements for learning centers and provides practical guidelines, readiness checklists, and a comparative table of Ilk Qadam and the Russian FGOS DO. The article is intended for preschool teachers, methodologists, and administrators involved in designing and improving learning environments.

Keywords: *learning environment, Ilk Qadam, early childhood development centers, preschool education, Uzbekistan, PQ-5117, national standard.*

Annotatsiya. *Maqolada O‘zbekiston Respublikasining “Ilk Qadam” Davlat dasturi, Maktabgacha ta’lim davlat standarti (2020), PQ-5117-sonli Prezident qarori va sanitariya me’yorlari (2021) asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Tadqiqotda Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi 462-sonli GDMTT sharoitiga moslashtirilgan mualliflik modeli taqdim etiladi. Rivojlantiruvchi markazlarning mazmuni, tuzilishi va resurs ta’minoti bo‘yicha amaliy tavsiyalar, baholash bo‘yicha chek-listlar hamda Ilk Qadam va FGOS DO talablari taqqoslanadi. Maqola pedagoglar, metodistlar va rahbarlar uchun amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *rivojlantiruvchi muhit, Ilk Qadam, markazlar, PQ-5117, maktabgacha ta’lim, 462-GDMTT.*

Введение

Современная система дошкольного образования Узбекистана переживает активную модернизацию, обусловленную стратегическими документами: Стратегией «O‘zbekiston–2030», постановлением Президента PQ-5117 (2021), обновлённым Государственным стандартом дошкольного образования (2020) и Государственной программой «Ilk Qadam» (2018). Центральным направлением этих реформ является обеспечение высокого качества образовательной среды в ДОО, включая создание функциональных, насыщенных и вариативных центров развития.

Центры развития, согласно Ilk Qadam, являются обязательным структурным компонентом предметно-пространственной среды и выступают механизмом реализации образовательных областей. В практике ГДОО № 462 Чиланзарского района именно центры развития стали ключевым элементом совершенствования среды в 2023–2025 гг., что позволило оптимизировать самостоятельную деятельность детей, повысить инициативность, улучшить показатели ECERS-R по шкалам Space and Furnishings, Language-Reasoning, Activities.

Статья направлена на систематизацию научных подходов, анализ нормативных требований Узбекистана и разработку практико-ориентированных рекомендаций по моделированию центров развития.

Теоретические основы и нормативные требования

Основанием для проектирования центров развития служат:

1. Государственная программа «Ilk Qadam» (2018) — структура образовательных областей и центров.

2. Государственный стандарт дошкольного образования (2020) — требования к условиям реализации программы.

3. PQ-5117 (2021) — модернизация инфраструктуры и создание вариативных образовательных сред.

4. Санитарные нормы РУз (2021) — требования к площади, освещённости, безопасности и предметной среде.

5. Концепция развития дошкольного образования до 2030 г.

Все документы подчёркивают необходимость вариативной, насыщенной, безопасной и культуросообразной среды.

2. Сравнение требований ФГОС ДО и Илк Qadam

Таблица 1. Сравнительный анализ (авторская разработка)

Направление	ФГОС ДО (Россия)	Илк Qadam (Узбекистан)
РППС	насыщенная, вариативная, трансформируемая	насыщенная, тематическая, централизованная
Центры активности	рекомендованы	обязательны
Национальный компонент	рекомендательно	обязательный (фольклор, ремёсла)
Инклюзивность	обязательное требование	усиливается PQ-5117
Цифровая среда	ограниченно	постепенное внедрение (O‘zbekiston–2030)
Нормирование площади	СанПиН РФ	Санитарные нормы РУз-2021
Акцент	личностное развитие	инициативность + социальная компетентность

Центры развития в дошкольной образовательной организации представляют собой специально организованные тематические зоны, которые обеспечивают реализацию основных принципов Государственной программы раннего развития «Илк Qadam» (2018), Стратегии развития дошкольного образования Республики Узбекистан (PQ-5117, 2021), а также санитарно-гигиенических требований СанПиН РУз (2021).

Именно центры развития позволяют создать структурированную, доступную, вариативную и педагогически насыщенную предметно-пространственную среду, обеспечивающую: самостоятельность и инициативность детей, формирование ключевых компетенций (речевые, математические, когнитивные, социально-коммуникативные), развитие исследовательского поведения, поддержку свободного

выбора, условия для социального, эмоционального и творческого развития, реализацию образовательных областей *Ik Qadam*: речь и коммуникация, познание, социально-коммуникативное развитие, творчество, физическое развитие и др.

В рамках исследуемой базы — Государственного дошкольного образовательного учреждения № 462 Чиланзарского района г. Ташкента — была смоделирована и апробирована система из пяти базовых центров развития, рекомендованных «*Ik Qadam*» и соответствующих возрастной группе 6–7 лет:

1. Строительство, конструирование, математика
2. Центр сюжетно-ролевой игры и драматизации
3. Центр Язык и речь
4. Центр наука и природа
5. Центр Искусство

Ниже приводятся расширенные описания каждого центра, примеры работы и практические ситуации из ГДОО № 462.

3.2. Практические примеры моделирования центров развития

1) Центр Строительство, конструирование, математика

Практические примеры (ГДОО № 462)

- Ситуация 1. «Построй город будущего»

Дети 6–7 лет делятся на мини-команды и получают карточки-задания: «Построй мост по схеме», «Создай башню не ниже 20 см», «Построй дом с двумя окнами».

Используются кубики Никитина, LEGO Education, Пентамино, Уникуб. Результат: формируется логическое мышление, классификация, понимание пропорций.

- Ситуация 2. «Математика в движении»

Ребёнку предлагается «маршрутный лист»: «Шагни на красный круг — назови фигуру», «Перейди к зелёному — сложи число 6», «Подойди к синей зоне — построй модель по картинке».

Результат: интеграция моторики, счёта, анализа.

Ресурсы для центра

LEGO, мягкие модули, геометрические фигуры, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, бросовый материал, 3 уровня сложности заданий.

2) Центр сюжетно-ролевой игры и драматизации

Практические примеры

- Ситуация 1. «Поликлиника Чиланзара»

Дети разыгрывают посещение врача. Один ребёнок — доктор, другой — администратор, остальные — пациенты. Используются наборы «Доктор», «Аптека», карточки симптомов. Результат: развитие речи, умение договариваться, соблюдение очередности.

- Ситуация 2. «Моя семья» — театрализация бытовых ситуаций

Дети инсценируют приготовление обеда, поход в магазин, встречу гостей. Результат: развитие социальных компетенций, эмпатии, умения распределять роли.

3) Центр Язык и речь

Практические примеры

- Ситуация 1: «Опиши предмет с трёх сторон»

Ребёнку предлагается предмет (яблоко, игрушка, картинка). Педагог задаёт вопросы: «Какое оно?», «На что похоже?», «Где можно увидеть?»
Результат: развитие описательной речи, словарного запаса.

- Ситуация 2: «Мини-радиостудия». Дети по очереди становятся «ведущими» и читают короткие новости: «Сегодня мы узнали...», «В нашем детском саду...».

Результат: формирование монологической речи, уверенности.

Ресурсы. Касса букв, слоговые таблицы, настольные театры, карточки «Составь рассказ».

4) Центр наука и природа

Практические примеры.

- Ситуация 1: «Вода — удивительная»

Дети проводят опыт: тонет/не тонет, испарение воды, изменение цвета воды при добавлении красителя. Результат: понимание причинно-следственных связей, развитие исследовательских навыков.

- Ситуация 2: «Мини-лаборатория почвы». Сравнение состава песка, земли, глины. Результат: экологическое мышление, сенсорное развитие.

Ресурсы. Лупы, мерные ёмкости, пробирки, песок/глина/камни, календарь природы.

5) Центр Искусство

Практические примеры

- Ситуация 1: «Мастерская узбекского орнамента». Дети создают узоры по мотивам керамики Риштана, ганчкор-орнаментов. Результат: уважение к культуре, эстетический вкус.

- Ситуация 2: «Эмоции цветом». Предлагается изобразить настроение с помощью цвета и линии. Результат: развитие эмоционального интеллекта.

Ресурсы

Краски, трафареты, природные материалы, репродукции художников Узбекистана.
ЧЕК-ЛИСТ: «ГОТОВ ЛИ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ К РАБОТЕ?»

(Авторская разработка на основе Ilk Qadam, PQ-5117, СанПиН РУз)

1. Организация пространства. Зона визуально выделена (ковролин, ширма, маркировка). Мебель соответствует росту 6–7-летних детей. Свет и цветовое решение соответствуют СанПиН РУз (2021). Материалы доступны детям (на уровне глаз/рук ребёнка).

2. Материалы. В наличии 3 уровня сложности (базовый — средний — продвинутый). Материалы обновляются не реже 1 раза в неделю. Содержание соответствует тематическим линиям Ilk Qadam. Ежемесячно проводится ревизия материалов педагогом.

3. Безопасность. Отсутствуют мелкие опасные детали. Мебель устойчива, без острых углов. Все материалы экологичны, разрешены СанПиН РУз. Имеются инструкции по использованию экспериментальных приборов.

4. Развивающий потенциал. Центр обеспечивает развитие не менее чем по двум образовательным областям Ilk Qadam. Материалы стимулируют инициативность и самостоятельный выбор. Пособия допускают мультифункциональное использование. Центр работает ежедневно в режиме свободной деятельности.

5. Психолого-педагогические условия. Есть зона уединения (подушка, домик, ширма). Используются инструменты рефлексии: «термометр настроения», «дерево выбора». Позиция педагога — партнёрская: сопровождение, а не директивность. Фиксируется участие детей в изменении центра (совместное оформление, выбор материалов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведённого исследования и практической апробации организации центров развития в ГДОО № 462 Чиланзарского района г. Ташкента позволяют утверждать, что эффективность развивающей предметно-пространственной среды определяется не только её материальным наполнением, но и качеством педагогического сопровождения, системностью моделирования и соответствием требованиям национальной программы «Ilk Qadam».

Во-первых, создание центров развития подтверждает высокую результативность вариативной, трансформируемой и насыщенной предметной среды. Анализ работы пяти базовых центров (конструирования и математики, сюжетно-ролевой игры, речевого развития, природы и экспериментов, художественного творчества) показал, что именно структурированное пространство обеспечивает устойчивый рост познавательной инициативы детей, развитие их самостоятельности,

коммуникативных навыков и способности к исследовательской деятельности. Полученные данные согласуются с теоретическими подходами С.Л. Новосёловой, Л.М. Клариной, В.А. Петровского, а также современными международными критериями ECERS-R, подчеркивающими значимость открытой и доступной среды.

Во-вторых, сопоставление требований ФГОС ДО и узбекской программы «Шк Qadam» выявило значительное тематическое соответствие, однако в национальной системе Республики Узбекистан значительно усилена роль национально-культурного компонента, экологической направленности, инклюзивности, а также гибкого проектирования среды на принципах PQ-5117 и Государственного стандарта дошкольного образования (2020). Это подчёркивает необходимость разработки собственных методических решений, адаптированных к социокультурному контексту Узбекистана.

В-третьих, практическая реализация чек-листов, паспортов центров, диагностических карт и еженедельного обновления центров развития показала, что повышение качества среды возможно только при соблюдении комплекса педагогических условий: субъектной позиции ребёнка, партнёрской позиции педагога, вариативности материалов, открытости среды и её безопасности. Педагоги ГДОО № 462 отметили снижение уровня конфликтности детей, улучшение эмоционального микроклимата, рост интереса к познавательным видам деятельности и увеличение длительности самостоятельной игры.

В-четвёртых, использование практических механизмов (еженедельные обновления центров, тематические мини-проекты, карты наблюдений, детская рефлексия, микрогруппы) продемонстрировало устойчивый рост ключевых компетенций, определённых в «Шк Qadam»: коммуникативность, инициативность, исследовательское поведение, художественно-творческое самовыражение, базовые математические представления.

Таким образом, моделирование центров развития на основе требований «Шк Qadam» и современных психолого-педагогических подходов выступает важнейшим инструментом обеспечения качества дошкольного образования. Разработанные методические решения могут быть рекомендованы:

- дошкольным организациям Республики Узбекистан для модернизации предметно-развивающей среды;
- педагогам — для проектирования и ежедневной организации центров развития;
- руководителям ДОО — для проведения мониторинга качества среды и её ресурсного обеспечения;
- методическим службам — как основа для повышения квалификации педагогов.

В целом, предложенная модель центров развития демонстрирует высокую практическую применимость, учитывает требования национальных нормативных актов и может служить основой для дальнейших исследований в области педагогического моделирования, вариативного пространства и развития инициативности детей 6–7 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственная программа развития дошкольного образования «Ilk Qadam». – Ташкент: МДО РУз, 2018.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-5117 от 19.05.2021 «О мерах по дальнейшему развитию системы дошкольного образования».
3. Стратегия развития «O‘zbekiston–2030». – Ташкент: Президент РУз, 2023.
4. Государственный стандарт дошкольного образования Республики Узбекистан. – Ташкент: МДО РУз, 2020.
5. SanPiN № 0372-21. Санитарные правила и нормы дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан. – Ташкент: СЭС РУз, 2021.
6. ФГОС дошкольного образования. – М.: Минобрнауки РФ, 2013.
7. Методические рекомендации по организации предметно-развивающей среды в ДОО. – Ташкент: РИО МДО РУз, 2022.
8. СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию ДОО. – М., 2013.
8. Новосёлова С.Л. Развивающая предметная среда. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2001.
9. Кларина Л.М. Среда развития ребёнка. – М.: Академия, 2010.
10. Петровский В.А. Концепция построения развивающей среды в ДОУ. – М., 2010.
11. Стрелкова Л.П. Предметно-развивающая среда в ДОУ: теория и практика. – М.: ВЛАДОС, 2018.
12. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.
13. Выготский Л.С. Психология развития ребёнка. – М.: Педагогика, 2010.
14. Harms T., Clifford R., Cryer D. ECERS-R: Early Childhood Environment Rating Scale (Revised Edition). – New York: Teachers College Press, 2014.
15. Montessori M. The Secret of Childhood. – New York: Ballantine Books, 1995.